

SKEMA E PERFITIMEVE NGA BARRËLINDJA

Alban DOKUSHA dhe Erjona BEZATLLIU

Abstract

Maternal benefit is an important element of the social security protection framework, the primary objective of this scheme is the care and protection of the mother both before and after childbirth. The paper deals with the bundle scheme by highlighting the way it is structured, the benefits it provides, and some theoretical concepts in the field of discrimination as this scheme aims to protect women.

It should also be mentioned that the sensitivity of the analysis of the principle of gender equality is related to the fact that it is a necessary condition for integration and achievement of the objectives for employment and social cohesion of the SAA, which Albania signed in June 2006.

Skema e përfitimeve nga barrëlindja

Kur flasim për përfitime nga skemat e sigurimeve shoqërore, duhet të nënkuptojmë pagesën, e cila konsiderohet si shuma e të ardhurave që zëvendëson pagën e punës. Përfitimet në para, përbëjnë elementin kryesor dhe më të rëndësishëm si për pjesmarrësit në keto skema, ashtu edhe për fondin e sistemit të sigurimeve shoqërore. “Përfitimet janë të ardhurat në para (cash) që përfitojnë subjektet që kryejnë aktivitet ekonomik si rezultat i të cilit, derdhin kontribute dhe janë të mbuluar me sigurime shoqërore”.

Në këtë punim do të analizojmë përfitimet për barrëlindje si një element i skemës së përfitimeve afatshkurtra kjo degë ofron tre lloje përfitimesh:

Përfitime për barrëlindje;

Përfitime për kompensim për barrëlindje, kur ndryshohet vendi i punës;

Shpërblim për lindje fëmije.

Përfitimet për barrëlindje i gëzon femra për shkak të shtatzanisë dhe të lindjes së fëmijës. Titullohet për përfitime nga skema e barrëlindjes femra e mbuluar me sigurime shoqërore për një periudhë 12 mujore, që do të thotë se kjo femër, duhet të ketë qënë e punësuar për 1 vit. Gjithashtu, të drejtën për të përfituar leje lindje, e kanë edhe nënat beqare. Pra martesat, nuk konsiderohet kusht pengues, për përfitimet nga leja e lindjes.

Përfitimet për barrëlindje e femrës ekonomikisht aktive

Shuma e të ardhurave për barrëlindje që përfiton femra ekonomikisht aktive është e barabartë me nivelin bazë të pensionit të pleqërisë¹. E thënë ndryshe të ardhura minimale.

Përfitimet për barrëlindje për femrën që birëson fëmijë.

Përfitimin e të ardhurave për barrëlindje e përfitojnë edhe femrat të cilat bëhen nëna nëpërmjet birësimit të fëmijës së moshës deri në 1 vjeç.

Përfitimet e femrës shtatzënë të dënuar me vendim gjykatë

1 Neni 27/5/6 “Të ardhurat Ligji Nr7703.datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Shqipëri” i ndryshuar

Kur femra shtatzënë është e dënuar me vendim gjykatë me burgim, ajo është e detyruar që edhe lejen e barrë lindjes ta marrë gjatë kohës që vuan dënimin me burgim.

Kjo femër duhet të plotësojë kushtin e sigurimit 1-vit para se të dënohet dhe do të gëzojë të gjitha të drejtat që përfiton çdo femër tjetër. Femra e dënuar lind si të gjitha femrat e tjera në Spital (Maternitet).

Femra e burgosur, përfiton të gjitha të drejtat që ofron ligji i Sigurimeve Shoqërore për barrë lindje. Më konkretisht:

- raportin mjekësor pas lindjes;
- të drejtën për të përfituar barna mjekësore pa pagesë për fëmijën deri në moshën 1 vjeç;
- shpërblim për lindjen e fëmijës;

Përfitime për kompensimin për shtatëzani kur ndryshon vendi i punës.

Mund të ndodhë që për shkak të problemeve që mund të ketë një femër gjatë shtatzanisë, të kushtëzohet ndërimi i vendit të punës. Vendi i punës ndërrohet me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë. Ky komision pasi studion rastin, vendos nëse vendi i punës është ose jo i dëmshëm për shtatzëninë. Ndryshimi i vendit të punës mund të shoqërohet me *ulje në pagë*. Në rast se vendi i punës shoqërohet me ulje page, femra që pret të bëhet nënë, do të përfitojë kompensim përftimesh. Kompensimi i përfitimeve mbulon pjesën e të ardhurave që pakësohen nga ndryshimi i vendit të punës. Për të përfituar kompensim, duhet që femra të ketë derdhur përqindje kontributi për një periudhë kohore jo më pak se 12 muaj. Shuma e të ardhurave që do të përfitohen si kompensim kur ndryshon vendi i punës, është e barabartë më diferencën ndërmjet pagesës së vendit të punës të mëparshëm, me vendin aktual. Shuma e kompensimit nuk mund të jetë më shumë se 50% e mesatares ditore, të bazës së vlerësueshme të vitit të fundit kalendarik².

Shpërblimi për lindje fëmije është shuma e të ardhurave që përfiton nëna, ose babai për lindjen e fëmijës. Për të përfituar shpërblimin për lindje fëmije, duhet që njëri nga prindërit të ketë qënë i siguruar 1 vit para lindjes së fëmijës. Shpërblimi për lindje jepet vetëm 1 herë për lindjen e fëmijës.

Nga sa më sipër në lidhje me rregullimin ligjor të kësaj dege, shohim se prindërit janë subjekti i vetëm, në lidhje me përfitimet për përkujdesje për fëmijën.

Në pamje të parë, kjo dispozitë të krijon idenë e një diskriminimi për shkak të gjinisë, në lidhje me të drejtën e babait për të përfituar leje për kujdesje për fëmijën e sapolindur.

Në të vërtetë, përfitimet e femrës nga skema e barrë lindjes, nuk konsiderohen si diskriminim. Ato konsiderohen si masa të veçanta të marra nga shteti me synim mbrojtjen e posaçme të femrave gjatë shtatzanisë dhe lindjes, për të gjitha ato nëna të reja dhe prindërve të rinj, për shkak të lindjes natyrore ose adoptimit të fëmijës.

2 Neni 29/1/2 “Të ardhurat” Ligji Nr7703.datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Shqipëri” i ndryshuar

Krijimi i kushteve për mbrojtjen dhe lehtësimin e tyre në punë, në sigurimet shoqërore dhe ndihmat sociale, në sigurimin e ndihmës së nevojshme për nënën dhe fëmijën parashikohet në disa norma ndërkombëtare³. Ku mund të përmendim:

Direktivën 92/85/ e KEE-së “Për futjen e masave për nxitjen e përmirësimeve në sigurinë dhe shëndetin në punë të punëtoreve shtatzëna që kanë pak kohë që kanë lindur apo kanë fëmijë në gji.”

Kjo Direktivë, përcakton nivelet minimale të të drejtave të lindjes, si leja e lindjes dhe paga gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu, kjo direktivë parashikon se, të drejtat e grave duhet të garantohen në lidhje me kthimin e tyre në të njëjtin vend pune apo në vende të tjera ekuivalente me kushte pune jo më pak të favorëshme.

Përveç sa më lart, në nenin 10 të kësaj Direktive i ndryshuar në 2008, është parashikuar se gratë shtatzëna që gëzojnë mbrojtje shoqërore, dhe mbrojtjen e sigurisë (mbulohen me sigurime gjatë shtatzanisë dhe gjatë periudhës së lejes së lindjes), nuk mund të kryejnë punë nate dhe janë të mbrojtura ndaj largimit nga puna, që nga fillimi i shtatzanisë dhe deri në fund të lejes së lindjes⁴. Në lidhje me zbatimin e kësaj direktive do t’i referohemi praktikës së GJED, në çështjen *Stoeckel*, kundër Francës, në lidhje me detyrimin e kryerjes së punës gjatë natës për femrat që kanë fëmijë në gji i cili pasqyrohej në legjislacionin francez.

Këtë nen të Legjislacionit të punës në Francë, Gjykata, e ka parë si një veprim kundra Direktivës 76/207 të KEE-së dhe për këtë arsye, në përfundim të gjykimit gjykata vendosi se normat e Komunitetit Europian kanë përparësi përse i përket ligjeve të vendit dhe se çdo Gjykatës francez, duhet të hedhe poshtë nenin e Kodit të Punës i cili nuk përputhet me normat komunitare⁵.

Në lidhje me punën e natës për femrat, një tjetër vendim i rëndësishëm i cili ka vendosur precedent, nëpërmjet korrigjimit të rregullave dizavantazhuese, mbrojtëse është ai i Gjykatës Kushtetuese Federale të vitit 1992, në lidhje me *Nachtarbeitsverbot* (ndalimi i punës së natës për gratë.)

Gjykata vendosi se:

“Ndalimi i punës së natës për grate, aktualisht mbron shumë gra, të cilat merren gjithë kohën me kujdesin për fëmijët dhe punët e shtëpisë, puna e natës mund të kërcënonte shëndetin e tyre. Kjo mbrojtje, megjithatë, është e lidhur me disa avantazhe të mëdha. I ka pozicionuar gratë në pozitë inferiore për sa i përket kërkimeve të tyre për punësim. Me këtë llogjikë të vendimit gratë që punojnë nuk janë në gjëndje të kontrollojnë lirisht orët e punës së tyre. Psh, gratë nuk mund të marrin paga për punën jashtë orarit gjatë punës së natës. E gjithë kjo, mund të ketë si pasojë që, në një shkallë më të madhe se burrat, përkrah punës së tyre jashtë shtëpisë, gratë të kenë edhe barrën e kujdesit të fëmijëve dhe të punëve të shtëpisë, duke riafirmuar kështu, si

3 Neni 9 “Masat e veçanta” Ligji Nr 9970,, datë 24.07.2008 “Për Barazinë Gjinore”.

4 Udhëzues i Shkollës së Magjistraturës “Çështjet e Barazisë Gjinore në Standartet Ligjore dhe Jurisprudencën Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Faqe 31.

5 Udhëzues i Shkollës së Magjistraturës “Çështjet e Barazisë Gjinore në Standartet Ligjore dhe Jurisprudencën Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Faqe 91

rrjedhojë, ndarjen tradicionale të roleve midis sekseve. Në këtë drejtim, “ndalimi i punës së natës për grate” krijon pengesa për eliminimin e dizavantazheve sociale, për të cilat gratë vuajnë”⁶.

Një tjetër rast në lidhje me përfitimin e së drejtës për lejen e lindjes nga babai e gjejmë në; “Jurisprudencën Gjimore të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njëriut.”

Në çështjen Weller kundër Hungarisë.

Kërkuesit ishin ankuar se u ishte mohuar përfitimi i lejë-lindjes, për faktin se nëna nuk e përfitonte se nuk kishte shtetësi hungareze.

Gjykata vendosi: se ishte shkelje e neneve 14 dhe 8 të Konvetës, dhe konstatoi se nuk kishte asnjë justifikim për t’i mohuar babait natyror një shtetasi hungarez dhe gjithë familjes së tij, përfitimet e lindjes, që synonin të mbështesin fëmijët e porsalindur, me justifikimin se nëna e fëmijës nuk ishte shtetase hungareze.

Pra, nënshtetësia përbën rast përjashtimor në lidhje me përfitimet e sigurimeve shoqërore, nga ky vendim kuptohet se në një rast të tillë kjo e drejtë i takon babait të fëmijës.

Në Republikën Çeke, ligji parashikon se lejen për kujdesje për fëmijën mund ta konsumojë edhe babai i fëmijës, por vetëm në rastet kur nëna vdes, ose heq dorë nga kujdesja e fëmijës.

Legjislati ynë ka një mangësi në lidhje me përfitimin e lejës për rritjen e fëmijës nga babai. Në sistemin tonë të sigurimeve shoqërore mungon një rregullim i përfitimit të lejes së lindjes nga babai. Gjithashtu, rasti i përfitimit të kësaj të drejte kur nëna vdes gjatë ose pas lindjes nuk parashikohet. Mendoj se në praktikë kujdesi për fëmijën kur nëna ndërton jetë në lindje ose pas saj, kalon tek babai sipas Insitutit të Kujdestarisë së Kodit të Familjes, por në lidhje me përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore nuk ka akoma asgjë.

Në lidhje me këtë problem, në vendet skandinave, prindërit praktikojnë kujdes alternativ për rritjen e fëmijës duke ndarë ndërmjet tyre priudhën se kur do të kujdeset njëri e kur tjetri.

Tjetër lehtësi që disa legjislacione europiane aplikojnë në lidhje me kujdesin për rritjen e fëmijës si për nënën, ashtu edhe për babain është alternimi i përfitimeve nga skemat e sigurimeve shoqërore. Këto skema njohin të drejtën e përkuajdesjes së dy prindërve dhe nga ana tjetër ata mund të lejohen të marrin pjesë në marrëdhënien e punës me kohë të kufizuar.

Në pjesën e parë të këtij materiali ne kemi trajtuar si rrezik social “Përgjegjësitë Familjare” ku trajtohet dhënia e ndihmave familjare për “familjet me fëmijë”.

Ky element i rrezikut social i mungon skemës sonë të sigurimeve shoqërore. Kjo lloj ndihme nuk ka të bëjë me shpërbllimin që merr nëna ose babai kur bëhen me fëmijë. Kjo ndihmë ka për qëllim zëvendësimin e shpenzimeve të rritura për rritjen dhe edukimin e fëmijëve.

Në lidhje me dhënien e ndihmave për kujdesje për fëmijën shtete të ndryshme ofrojnë mënyra të ndryshme.

Konkluzione

Përfitimet janë të ardhurat në para (cash) që përfitojnë subjektet që kryejnë aktivitet ekonomik si rezultat i të cilit, derdhin kontribute dhe janë të mbuluar me sigurime shoqërore”.

Përfitimet për barrëlindje_i gëzon femra për shkak të shtatzanisë dhe të lindjes së fëmijës. Titullohet për përfitime nga skema e barrëlindjes femra e mbuluar me sigurime shoqërore për një periudhë 12 mujore, që do të thotë se kjo femër, duhet të ketë qënë e punësuar për 1 vit.

Shuma e të ardhurave për barrëlindje që përfiton femra ekonomikisht aktive është e barabartë me nivelin bazë të pensionit të pleqërisë.

Përfitimin e të ardhurave për barrëlindje e përfitojnë edhe femrat të cilat bëhen nëna nëpërmjet birësimit të fëmijës së moshës deri në 1 vjeç.

Shpërblimi për lindje jepet vetëm 1 herë për lindjen e fëmijës, prindërit janë subjekti i vetëm, në lidhje me përfitimet për perkujdesje për fëmijën.

Bibliografi

Çela K., “e drejta e punës” botimi i vii.

Ligji nr 9970,, datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore”.

Ligji nr7703.datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Shqipëri” i ndryshuar

Kushtetuta e Shqiperisë

Udhëzues i shkollës së magjistraturës “çështjet e barazisë gjinore në standartet ligjore dhe jurisprudencën kombëtare dhe ndërkombëtare.

Cite this article as: Dokusha, A & Bezatlliu, E. SKEMA E PERFITIMEVE NGA BARRËLINDJA. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 151-155.